

IMMUNITETNI KUCHAYTIRUVCHI O'SIMLIK EKSTRAKTLARI ASOSIDA BIOLOGIK FAOL QO'SHIMCHALAR YARATISH IMKONIYATLARI

Barotova Muqaddas Orifovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421337>

Annotatsiya: Biologik faol qo'shimchalar (BFQ)- inson organizmidagi fiziologik buzilishlarning oldini olish hamda sog'lom balansni tiklash maqsadida yoki organizmni zarur bo'lgan foydali moddalar bilan to'ldirish uchun mo'ljallangan, xamda tarkibida kelib chiqishi tabiiy yoki tabiiyga o'xshash sunniy biologik faol moddalar va probiotik komponentlar mavjud bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlaridir. Ular ovqatlanishdagi kamchiliklarni bartaraf etib, organizm uchun kerakli bo'lgan moddalarni ozlashtirishini kuchaytiradi, hamda tananing ichki quvvatini oshirib, ko'plab kasalliklarning hafini kamaytiradi. Ushbu maqolada biologik faol qo'shimchalarni farmakologik xususiyatlari, qo'llanilishi va dori vositalaridan farqli tomonlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlari: biologik faol qo'shimchalar, dori vositalari, oziq ovqat qo'shimchalari, parhez taomlar, vitaminlar, minerallar, nutrisevtiklar, parafarmatsevtikalar.

Qadim zamonlardan beri odamlar turli xil hayvonlarning a'zolari, o'simlik barglari, ildizlari, mevalari, qobig'i, poyalari va mineral moddalar bilan bir qatorda ba'zi bir oziq ovqatlarda ham shifobaxsh xususiyatlar borligini aniqlashgan. Ular, tanadagi biologik faol moddalarning yetishmasligini bartaraf etish uchun mo'ljallangan deb hisoblashgan (2). Oziqlanish - bu insonning tashqi muhit bilan aloqasini vositachilik qiladigan va aholining sog'lig'ini belgilaydigan eng muhim omillardan biridir.

Ma'lumki ovqat ratsionining ozuqaviy zichligi, ya'ni ozuqaviy va biologik faol moddalar bilan to'yinganligi ham ovqat sifatini o'zgartirmaydi. Ishning dolzarbligi va maqsadi. Biologik faol birikmalarning etishmasligi natijasida quyidagi holatlar yuzaga keladi:

- organizmni atrof-muhitning salbiy omillariga chidamliligining pasayishiga olib keladi (noto'g'ri adaptatsiya) (3),
- immunitet tanqisligi holatlarining shakllanishiga,
- antioksidant mudofaa tizimlari faoliyatining buzilishiga,
- kasalliklarning surunkalili holatiga o'tishiga,
- kasallikning kuchayish xavfi ortishiga, hayot sifatining pasayishiga va terapevtik chora-tadbirlar samaradorligining kamayishiga olib keladi.

Shuning uchun biologik faol qo'shimchalarni o'rganish va ulardan to'g'ri foydalanish katta ahamiyatga ega. Biologik faol moddalarga fermentlar, garmonlar, vitaminlar, o'sish stimulyatorlari, pirogenlar va boshqalar kiradi. BFM ning tarkibidagi mikroelementlar biologik faol oziq - ovqat qo'shimchalarining bir qismi sifatida, terapevtik va profilaktik maqsadlarda keng ko'lamda qo'llaniladi. Malumki, balansli ovqatlanish- sog'ligimizni asosidir. Biologik faol ozuqaviy qo'shimchalar bizning parhezimiz meyorida bo'lishini taminlash uchun lozim bo'lgan birikmalar majmuidir. Ular o'simlik, hayvonot yoki mineral hom ashyolardan olinadigan tabiiy moddalar hisoblanadi, shuningdek kimyoviy yoki ba'zi hollarda mikrobiologik sintez yo'li bilan ham olinadi. Bugungi kunda dunyo aholisining katta qismini nosog'lom turmush tarzi tufayli surunkali kasalliklar bezovta qilib kelmoqda. Jumladan o'tgan yil yakuniga ko'ra, dunyoda o'lim holatiga sabab bo'luvchi omillarning 30% chekish, 8% alkogol mahsulotlarini istemol qilish,

27% boshqa holatlar tashkil etgan bo'lsa, 35% holatda oziq ovqat tarkibidagi zararli moddalar va noto'g'ri ovqatlanish tufayli yuz berganligi aniqlangan.

Hususan mamlakatimizda ham aholining 56% ni ortiqcha vazn, 30% ni surunkali kasalliklar, bezovta qilib kelmoqda. Tahlillarga ko'ra, mamlakatimizda 10,7 million aholi sog'lom turmush tarzini olib bormaydi. Bu kabi omillar mamlakat taraqqiyotiga qaratilgan har bir islohatlarni amalga oshirishda, faol fuqarolik jamiyatini shakillantirishga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, so'ngi yillarda sog'lom turmush tarziga oid qator normativ huquqiy hujatlar qabul qilinib, qator chora tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan, ayni kunlarda keng jamoatchilik tomonidan qizg'in muhokama qilingan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini «Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili» da amalga oshirishga oid davlat dasturi loihada ham «To'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmush tarzi» umum milliy harakatini boshlashga qaratilgan alohida vazifalardan biridir.

Parafarmatsevtiklar - bu organlar va tizimlarning funksional faoliyatining fiziologik chegaralarida ushlab turuvchi, profilaktik va yordamchi terapiyani qo'llab- quvvatlash uchun ishlatiladigan parhez qo'shimchalaridir. YAni, fiziologik ta'sirga ega bo'lgan va turli kasalliklarning oldini olish uchun ishlatiladigan tabiiy vositalardir.

Parafarmatsevtik oziq-ovqat qo'shimchalariga, masalan, eubiotiklar yoki probiotiklar kiradi, bular - ovqat hazm qilish trakti mikroflorasining tarkibi va biologik faolligiga normallashtiruvchi ta'sir ko'rsatadigan tirik mikroorganizmlar yoki ularning metabolitlarini o'z ichiga olgan biologik faol qo'shimchalardir. Biologik faol qo'shimchalarni dori vositalaridan farqi shundaki, dori vositalari muhim kimyoviy formulaga ega, BFQ esa biologik faol moddalarning aralashmasidir. Dori vositalarini organizmga «og'iz orqali» yoki «parenteral» yo'l bilan kiritiladi, biologik faol qo'shimchalarni esa, faqat ovqat paytida ovqat bilan birga ishlatiladi. Dori vositalarining biologik faol qo'shimchalardan yana bir o'ziga xos xususiyatli farqi shundan iboratki, dori vositalarini tarkibi har doim standartlashtiriladi, biologik faol qo'shimchalarning aniq dozasi ko'rsatmalarda majburiy ravishda belgilanadi.

Qoyda tariqasida, parhez qo'shimchalarida faol moddalarning tarkibi standartlashtirilmagan, aniqlanmagan va ko'pincha juda keng chegaralarda – samarasiz holatdan - xavfligacha o'zgarishi mumkin. Shu sababli, hozirgi vaqtda dorixonalarda, bir xil tarkibga ega bo'lgan ikkita doridan biri dori sifatida, ikkinchisi esa biologik faol qo'shimcha sifatida sotiladigan holatni kuzatish mumkin. Har bir dori vositasining o'ziga xos ta'sir mexanizmi, effekti mavjud, va ularning effektlari ishonchli darajada aniqlangan va instruksiyasida ko'rsatilgan.

Dori vositalarini ta'sir qilish natijasi qo'llashdan keyin nisbatan tez kelib chiqadi, ammo, odatda dori to'xtatilgandan keyin tugaydi. Biologik faol qo'shimchalarning effektlari tanlab ta'sirga ega emas va aksariyat hollarda tananing turli xil a'zolarining tashqi va ichki omillar ta'siriga moslashish reaksiyalarining universal mexanizmlarini boshlash orqali amalga oshiriladi. Bunday holatlarda BFQ ta'sirini ko'rish qiyin, chunki ular kasalliklarning paydo bo'lishining oldini olishdan iborat va ko'pincha bir necha yil ichida erishiladi. Bu esa BFQ larni uzoq muddatli qabul qilishni talab qiladi. Tajribalarga ko'ra, bir necha yil ichida baliq yog'ini istemol qilish, qon tomirlarini elastiklik darajasini 20% oshirgan, bu esa yurak-qon tomir kasalliklarini rivojlanish xavfini sezilarli darajada kamaytirgan. Xuddi shu holatni barcha qo'shimchalar haqida ham aytish mumkin, masalan ularni asosan kelib chiqishi mumkin

bo'lgan ba'zi bir kasalliklarni, yurak xuruji, yoki saraton kasalligini rivojlanishining oldini olishi mumkin. Shunday qilib, BFQ qisqa muddatli qo'llash insonga hech qanday foyda keltirmaydi. Natijada bemorlar surunkali kasalliklardan halos bo'lishi uchun BFQ ni nazoratsiz ishlatishga murojaat qilishi mumkin, ya'ni preparatni ko'p miqdorda, shuningdek unga mos kelmaydigan dorilar bilan qabul qilishi mumkin. BFQni qo'llanilishi. Biologik faol qo'shimchalarni, dori-darmonlardan ajratib turadigan eng muhim hujjat bu retsept. BFQ ni sog'lom odamlar, kasalliklarni oldini olish uchun qabul qilgani ma'qul. Dori vositalarini esa, bemorga tibbiy mutaxassislar tomonidan kerak bo'lganda va patologik holatni tekshirish va tashxislashdan keyin belgilangan klinik tavsiyalarga muvofiq buyuriladi.

Kasallikni davolash yoki oldini olish uchun shifokor nazoratisiz qabul qilish tavsiya etilmaydi. BFQ turli xil kasalliklarda ishlatilishi mumkin, qachonki, har doim maxsus terapiyani qo'llash bilan bir qatorda, agarda BFQ shifobahsh parhez ovqatining elementi sifatida bo'lganda, har qanday dori vositasi bilan birga ishlatish mumkin. Lekin shuni inobatga olish kerakki, BFQ bilan dori vositasi birga qo'llanilganda kelib chiqishi mumkin bo'lgan salbiy ta'sirni oldini olish choralarini hisobga olish kerak. Shuning uchun, har bir BFQ ni yorlig'ida u qanday ozuqaviy yetishmayotgan birikmalar manbai ekanligini va ushbu birikmalarning bir porsiyada qancha ekanligini ko'rsatish kerak. BFQ ning samaradorligi. BFQ ni samaradorligi va qo'llanilishini baholashning eng munosib vositasi sifatida "Dalillarga asoslangan tibbiyot" usullarining umum e'tirof etilishini hisobga olgan holda, amaliyotda samaradorligi isbotlangan va shubha tug'dirmaydigan dorilar bo'lgandagina keng qo'llash mumkin.

Bugungi kunda BFQ ni global bozorining hajmini aniq baholashga imkon beradigan ishonchli ma'lumotlar mavjud emas. Ba'zi manbalarga ko'ra, bu ko'rsatkich 40-60 milliard dollarni tashkil qiladi. BFQ iste'mol qilishda Yaponiya aholisining 90%, AQSH da 80%, Yevropada 50% istemol qiladi. BFQ ni ishlab chiqarish bo'yicha birinchi o'rin AQSH ga tegishli (butun dunyo bo'ylab BFQ ishlab chiqarish hajmining 35% tashkil qiladi). Amerikada BFQ lar bozorining o'sishi yiliga 10-14% ni tashkil qiladi.

Xulosa. Demak, BFQ yoki dori-darmonlarga qaytsak, yana bir bor ta'kidlashni istardimki, BFQ davolash va davolashga qodir dorilar emas. Afsuski, amalda, ko'pincha noto'g'ri reklama tufayli BFQ ni ma'lum bir kasallik uchun dori sifatida sotiladi, bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi, bemorlarni chalg'itadi va BFQ ni dori o'rnini bosuvchi vosita sifatida ko'rishga majbur qiladi. Masalan, BFQ ni allergiya, bronxial astmani davolashda qo'llaniladigan dorilar bilan tenglashtirish, solishtirish yoki o'tkir og'riqni yo'qotish kerak bo'lganda, bu preparatlarni qo'llash yahshi natija bermaydi.

Demak, umidsizlikni oldini olish uchun BFQ va dori vositalar o'rtasidagi farq nima ekanligini va ularning samaradorligi va xavfsizligini, dalillarga asoslangan tibbiyot nuqtai nazaridan qanday bog'liqligini aniq tushunishimiz, bilishimiz lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Георгиевский В.П., Комиссаренко П. Ф., Дмитрук С. Э. Доривор ўсимликларнинг биологик фаол моддалари. — Новосибирск: Наука, Сиб. Кафедра, 1990. — 333 б. — ИСБН 5-02-029240-0.
2. Головкин Б.Н. и др. Биологически активные вещества растительного происхождения, 1000 экз, М.: Наука, 2001. ИСБН 5-02-013183-0.
3. O'zbekiston Respublikasining 2016 yil 4 yanvardagi «Dori vositalari va farmatsevtika

faoliyati to'g'risida»gi 399-sonli Qonunining 3-moddasi.

4. Vitamins and Dietary Supplements - USA. Country report - Euromonitor International. - 2010. - N 2. - P. 21-29. 13. Regulations of Statements Made for Dietary Supplements Concerning the Effect of the Product on the Structure or the Function of the Body, Final rule //Federal Register. - Washington, 2000. - Vol. 65, N 4. - P. 999-1050.